

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

*Elektron nashr,
334 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврззов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	

JAHON AMALIYOTIDA EKSPORT MOLIYALASHTIRISHI: UNING SHAKLLARI, AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Denov. O'zbekiston.

Annotatsiya: Eksport moliyalashtirish – bu xalqaro moliyaviy xizmatlar sohasidagi alohida yo'nalish hisoblanadi. Eksport moliyalashtirish – bu moliyalashtirishning maxsus shakli bo'lib, u xususiy korxonalar, banklar, shuningdek, davlat moliya muassasalari tomonidan xorijiy korxonalar yoki davlatlar uchun, ular tomonidan mamlakat yoki kreditor-korxonadan sotib olingan tovarlar uchun to'lovni amalga oshirish maqsadida taqdim etilishi mumkin. Metodik adabiyotlarda ko'rib chiqilayotgan eksport kreditlari (moliyalashtirish) tijorat, bank va davlat kreditlari shaklida bo'lishi mumkin.

Tijorat eksport kreditlari – bu eksport qiluvchi korxonalar tomonidan import qiluvchi korxonalarga taqdim etiladi. Bank eksport kreditlari esa banklar tomonidan xorijiy iste'molchilarga beriladi. Davlat eksport kreditlari rezident bo'lmaganlarga belgilangan tovarlarni xarid qilish uchun beriladi. Bunda davlat kredit va valyuta xatarlaridan kafolat beradi

Kalit so'zlar: eksport moliyalashtirish, eksport, Bern ittifoqi, lizing, forfeyting, faktoring, eksport kredit agentligi.

Abstract: Export financing is a separate area in the field of international financial services. Export financing is a special form of financing that can be provided by private enterprises, banks, as well as state financial institutions to foreign enterprises or states for the purpose of making payments for goods purchased by them from a country or creditor-enterprise. Export credits (financing) considered in the methodological literature can be in the form of commercial, bank and state loans. Commercial export credits are provided by exporting enterprises to importing enterprises. Bank export credits are provided by banks to foreign consumers. State export credits are provided to non-residents for the purchase of specified goods. In this case, the state provides a guarantee against credit and currency risks.

Keywords: export financing, export, Berne Union, leasing, forfeiting, factoring, export credit agency.

Аннотация: Экспортное финансирование является отдельным направлением в сфере международных финансовых услуг. Экспортное финансирование представляет собой особую форму финансирования, которая может предоставляться частными предприятиями, банками, а также государственными финансовыми институтами иностранным предприятиям или государствам в целях осуществления платежей за товары, закупаемые ими у страны или предприятия-кредитора. Рассматриваемые в методической литературе экспортные кредиты (финансирование) могут быть в форме коммерческих, банковских и государственных займов. Коммерческие экспортные кредиты предоставляются предприятиями-экспортерами предприятиям-импортерам. Банковские экспортные кредиты предоставляются банками иностранным потребителям. Государственные экспортные кредиты предоставляются нерезидентам для закупки указанных товаров. В этом случае государство предоставляет гарантию от кредитных и валютных рисков.

Ключевые слова: экспортное финансирование, экспорт, Бернский союз, лизинг, форфейтинг, факторинг, экспортное кредитное агентство.

KIRISH

Eksport moliyalashtirish xalqaro moliyaviy xizmatlar sanoatida alohida tarmoq hisoblanadi. U, masalan, biznesni standart moliyalashtirish, jismoniy shaxslar uchun ipoteka kreditlari yoki sug'urta xizmatlaridan keskin farq qiladi. Tovar chet elga yuboriladi va bu holat uning to'lov muddatlarini uzaytiradi. Xaridorlarning ishonchiligi va kreditga layoqatligini tasdiqlash uchun qo'shimcha vaqt va mehnat sarflanadi. Shu bois, bitim foyda keltirishi uchun moliyaviy boshqaruvni puxta tashkil etish talab etiladi.

Eksportyor va importyorlar tomonidan savdo operasialarini moliyalashtirish imkoniyatlarining turli xil xususiyatlarini tushunish – ularga o'z xatarlarini minimallashtirish, amalga oshirayotgan operasialar hajmi va foydasini oshirish imkonini beradi. Savdoga oid xususiyatlar shundayki, sotuvchilar foydani imkon qadar tezroq olishni istaydilar, mijozlar esa, aksincha, to'lovni kechiktirishni afzal ko'radilar, kamida tovarni qabul qilmaguncha. Bu nafaqat ichki bozorda, balki jahon bozorida ham haqiqatdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

L.Shaldaeva va S.Shutovaning xulosasiga ko'ra, eksportni moliyalashtirishning quyidagi besh shakli mavjud eksport qiluvchilarni davlat moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlari doirasida milliy eksportchilar banklari tomonidan subsidiyalangan moliyalashtirish; ushbu yordamni taqdim etuvchi mamlakatdagi firmalardan tovarlar sotib olinishi sharti bilan xorijiy import qiluvchilarni davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash; milliy EKA ishtirokida moliyalashtirish; xalqaro faktoring va lizing. Bir guruh iqtisodchi olimlarning fikriga ko'ra, "eksportli moliyalashtirish" va "eksport krediti" tushunchalari bir xil mazmunga ega bo'lgan tushunchalar bo'lib, ular uch guruhga bo'linadi: Birinchi guruh: eksport krediti – moliyaviy resurslar taqdim etish yoki tovarni xorijlik xaridorga to'lovni kechiiktirish sharti bilan sotish; eksport krediti – tovarlarni eksportga etkazib berishni moliyalashtirish maqsadiga berilgan kredit; eksportli moliyalashtirish – eksportga etkazib berishni moliyalashtirish, shu jumladan, sotib oluvchiga yoki sotuvchiga forfeyting va faktoring kreditlaridan foydalanish imkonini berish; eksportni moliyalashtirish – eksport operasialarini moliyaviy ta'minlashga qaratilgan operasialar. Ikkinchi guruh: eksport krediti – tomonlar (eksporter va importer) tomonidan tashqi savdo bitimi bo'yicha taqdim etilgan kredit; eksport krediti – eksport qilinadigan tovarlarni naqd valyutaga emas, balki kreditga sotish tizimi (ishlab chiqarish ahamiyatiga ega bo'lgan tovarlar va iste'mol tovarlarining eksporti ko'pchilik hollarda savdo veksellari yordamida yoki qisqa muddatli kreditlar hisobidan moliyalashtiriladi); eksport krediti – sotib oluvchilarga yoki ularning banklariga sotishni eksportni rag'batlantirish vositasi sifatida moliyalashtirish maqsadida berilgan kredit. Uchinchi guruh: eksport krediti – xaridorlarga va ularning banklariga tovarlarni eksport qilish xarajatlarini moliyalashtirish maqsadiga berilgan kredit; eksport krediti – bu eksportni kreditlash agentligi tomonidan beriladigan xalqaro krediti bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri importer mamlakatning bankiga yoki eksporter mamlakatning banki orqali importer mamlakatning bankiga beriladi; eksport krediti – kreditning maxsus shakli bo'lib, xususiy firmalar, banklar yoki davlatning moliyaviy tuzilmalari tomonidan xorijiy korxonalariga yoki mamlakatlarga kreditor mamlakatdan sotib olingan tovarlarni to'lash uchun beriladi. Fikrimizcha, uchinchi guruh tushunchalari eksportli moliyalashtirishning mohiyatini aniqroq ochib beradi.

Machlup o'zining «Valyuta kursi nazariyasi» deb nomlangan ilmiy tadqiqot ishida valyuta bozorida talab va taklif muvozanati, unga ta'sir etuvchi omillar, eksport va import elastikligi, kapitallar harakati va transfertlar, oltin standart tizimi, uning sabab va oqibatlarini, xususiy sektor faoliyatining valyuta bozoriga ta'siri, valyuta arbitraj kabi fundamental masalalarni chuqur va atroflicha ochib bergan.

Dando va Skodberg tomonidan etti ming kompaniya bo'yicha tanlov asosida o'tkazilgan tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, reytinglar o'rtasidagi o'tish matrisalarini (migrasiya matrisalari) va ular asosida ekstrapolyasialarni baholash yuqori reytingli kredit portfellari uchun, shu jumladan, past defoltili kredit portfellari uchun defolt maqomiga o'tishni aniq baholash imkonini beradi.

N.Xmelevskayaning fikriga ko'ra, xalqaro moliya institutlarining faoliyatida qo'llanilayotgan Favqulodda kredit liniyasi (Contingent Credit Line) quyidagi xususiyatlarga ega: tashqi savdo balansidagi nomutanosiblikni tartibga solish vositasi hisoblanadi; global moliyaviy qiyinchiliklar davrida

barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi; kapitalning uzoq muddatli harakati bilan bog'liq bo'lgan inqirozlarni bartaraf etish uchun sharoit yaratadi; kredit liniyasi doirasida kredit ajratilayotgan paytda o'sha mamlakatning hukumatida o'rta muddatli to'lovlarni amalga oshirishda muammo bo'lmasligi kerak; XVFNing Direktorlar kengashi mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi bo'yicha ijobiy xulosa bergan bo'lishi kerak.

Marshall-Lerner shartiga ko'ra, milliy eksportga bo'lgan chet el talabining (eksport elastikligi) hamda chet el importiga bo'lgan milliy talabning ortishi (import elastikligi) bilan bog'liq elastiklik ko'rsatkichlarining absolyut yig'indisi birdan katta bo'lganda devalvasiya siyosati ijobiy natija berishi mumkin.

A. Mayekning fikriga ko'ra, qayta tiklanadigan kredit liniyasi kredit riskini boshqarish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Haqiqatdan ham, qayta tiklanadigan kredit liniyasida kredit shartnomasining sharti buzilganda butun shartnoma muddati mobaynida kredit liniyasini vaqtinchalik yopib qo'yish imkoniyati bankda mavjud bo'ladi.

TADQIQOD METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida foydalanilgan ma'lumotlar manbalari rasmiy ma'lumotlar ya'ni, tijorat banklarining yillik hisobotlari, rasmiy ma'lumotlari, transformasiya strategiyalari, Markaziy bank hamda Moliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan statistik ko'rsatkichlar, Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF), Jahon banki (World Bank), Xalqaro hisob-kitoblar banki (BIS) hisobotlari, xorijiy va mahalliy ilmiy maqolalar, doktorlik dissertasiyalari, shuningdek JSTOR, SSRN va Scopus kabi ilmiy platformalarda nashr etilgan tadqiqotlar asosida shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Globalashuv jarayonlarining jadallashuvi tashqi bozorlar uchun kuchli raqobat muhitini yaratdi. Importyorlar va eksportyorlar sotuvlar va operatsiyalar hajmini oshirishga ko'maklashadigan har qanday raqobatbardosh ustunlikni izlashmoqda. Shu munosabat bilan, to'lov shartlarining moslashuvchanligi va moliyalashtirish imkoniyati har qanday savdo paketining asosiy qismiga aylangan.

Eksport moliyalashtirishning shakllari (taqdim etish usuli, muddati va boshqa jihatlari) qarab 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Eksport moliyalashtirishning asosiy shakllari

Moliyalashtirish shakllari	Moliyalashtirish turlari	Moliyalashtirish muddatlari	Moliyalashtirish maqsadlari	Ustuvorligi	Kamchiliklari
Davlat moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlari doirasida milliy eksportchilar banklari tomonidan subsidiyalash orqali eksport qiluvchilarni moliyalashtirish	Davlat qo'llovi bilan bank moliyasi	2 yilga qadar	Eksportyorning joriy faoliyatini moliyalashtirish, asosiy vositalarni yangilash	Rivojlanish uchun foydali moliya resurslarini jal	Moliyalashtirishni kelishish jarayoni uzoq, davlat resurslari cheklangan
Xorijiy importyorlarni davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash (shart shuki, tovarlar ushbu davlat kompaniyalaridan xarid qilinadi)	Davlat	20 yilgacha	Jihozlar, texnika, oziq-ovqat, qurol-yarog' va boshqalar	Milliy eksportni rag'batlantirish	Davlat tomonidan moliyalashtiriladigan mahsulotlar ro'yxati cheklangan

Milliy eksport kredit agentligi (EKA) ishtirokida moliyalashtirish	Ixtisoslashgan moliyaviy institut (EKA) ishtirokida	5 yilgacha (ba'zi hollarda 8–10 yilgacha)	Jihozlar, texnika, investision loyihalar	Xatarlarni sug'urta qilish, arzon moliyaviy resurslar	Loyihani ko'rib chiqish muddati uzoq
Xalqaro faktoring	Faktoring kompaniyasi, bank yoki bankka oid bo'lmagan moliya-kredit tashkiloti ishtirokida	30–360 kun	Xom ashyo, yuqori va o'rta aylanma davrga ega tovarlar	Moliyalashtirishni tezkor taqdim etish	Moliyalashtirish muddati qisqa, tovar etkazib berilishi summasining 90% gacha moliyalashtiriladi
Forfeyting	Forfeyting kompaniyasi ishtirokida	5 yilgacha	Jihozlar, texnika	Bitimning ma'qullanish ehtimoli yuqori, debitor qarzni ikkinchi bozorda sotish imkonlari	Moliyalashtirish qiymati yuqori
Xalqaro lizing	Lizing kompaniyasi yoki bank ishtirokida	5 yilgacha	Jihozlar, texnika	Soliq imtiyozlari (soliq «qalqoni»)	Moliyalashtirish qiymati yuqori

Eksport moliyalashtirish – har qanday eksportga yo'naltirilgan korxonaning zamonaviy moliyaviy boshqaruv tizimining ajralmas qismi hisoblanadi, chunki ushbu moliyalashtirish turi mahsulot eksporti hajmini oshirish va biznesning rentabelligini yuksaltirish imkonini beradi.

Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishning beshta asosiy shakli mavjud:

1. Davlat dasturlari doirasida milliy eksportchilar banklari tomonidan subsidiyalash orqali moliyalashtirish;
2. Mahsulotlarni ushbu davlat kompaniyalaridan sotib olish sharti bilan xorijiy importyorlarga davlat moliyaviy yordami;
3. Milliy eksport kredit agentligi (EKA) ishtirokidagi moliyalashtirish;
4. Xalqaro faktoring;
5. Forfeyting va xalqaro lizing.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu shakllarni quyidagi parametrlar asosida tavsiflash mumkin: moliyalashtirish turi, muddati va maqsadi. Shu asosda ularning afzalliklari va kamchiliklari ajratib ko'rsatiladi.

1. Milliy eksportchilar banklari tomonidan davlat dasturlari doirasida subsidiyalash orqali moliyalashtirish – bu nisbatan arzon moliyalashtirish shakli bo'lib, davlat tomonidan imtiyozli shartlarda subsidiyalanadi. Ammo ushbu turdagi moliyalashtirishni olish uchun muayyan mezonlarga muvofiqlik talab etiladi, kelishish jarayoni uzoq va davlat tomonidan ajratilgan byudjet miqdori cheklangan bo'ladi.

2. Xorijiy importyorlarga davlat moliyaviy qo'llab-quvvatlashi (tovarlar belgilangan davlat kompaniyalaridan xarid qilinishi sharti bilan) milliy eksportchilarning mahsulotlarini tashqi bozorlarga ilgari surishida yordam beradi, chunki mol mahsuloti bilan birga uni moliyalashtirish xizmati ham taklif etiladi. Ushbu shaklning muhim afzalligi – rezident bo'lmagan xaridorning uzoq muddatli (20 yilgacha) moliyalashtirish yoki davlat kafolati jalb qilish imkoniyati mavjud. Kamchiligi shundaki, bu shakl orqali har qanday eksport bitimi moliyalashtirilmaydi, chunki davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan mahsulotlar ro'yxati cheklangan.

3. Milliy EKA ishtirokidagi moliyalashtirish eksportni moliyalashtirishda eng talab yuqori bo'lgan shakllardan biri hisoblanadi, chunki u moliyalashtirish muddati, qiymati va mahsulot turi bo'yicha ko'pchilik eksport bitimlariga mos keladi. Ammo bunday bitimni ko'rib chiqish jarayoni 2 oygacha vaqt talab qiladi.

4. Xalqaro faktoring – bu juda tezkor moliyalashtirish turi bo'lib, tashqi savdo shartnomasi imzolanganidan so'ng darhol ko'rib chiqiladi, va to'lov tovar jo'natilganidan yoki xizmat ko'rsatilganidan so'ng kelishilgan shartlar asosida amalga oshiriladi. Shu bilan birga, xalqaro faktoring qisqa muddatli moliyalashtirish shakli hisoblanadi.

5. Forfeiting 5 yilgacha, ayrim hollarda esa 10 yilgacha moliyaviy qo'llab-quvvatlashni taqdim etishi mumkin. Shuningdek, debitor qarzdorlik bilan ikkinchi bozorda operasiyalar amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Biroq ushbu afzalliklar forfeiting operasiyalarining yuqori qiymatiga olib keladi.

6. Xalqaro lizing moliyaviy foydani (soliqqa tortiladigan foydani) kamaytirish imkonini beradi. Bunday bitimlarning iqtisodiy samaradorligi va maqsadga muvofiqligi har bir holatda individual ravishda hisoblab chiqiladi.

Eksport moliyalashtirish shaklini tanlash moliyalashtirish maqsadi, uning muddati va eksport qilinayotgan mahsulot xususiyatiga bog'liqdir. Eng avvalo, eksportyor jalb etiladigan resurslar qaysi maqsadda kerakligini aniqlab oladi. Unga asosiy vositalar va uzoq muddatli aylanma kapitalni sotib olish uchun ham moliyalashtirish kerak bo'lishi mumkin. Maqsadga qarab moliyalashtirish muddati belgilanadi.

Asosiy vositalarni sotib olishga oid tovar bitimlarida o'rta va uzoq muddatli moliyalashtirish qo'llaniladi. Buning asosiy xususiyati – kredit liniyasi takrorlanmasligi (nevozobnovlyaemost) hisoblanadi. Shu tufayli, asosiy vositalarni moliyalashtirish uchun yuqorida keltirilgan eksport moliyalashtirish shakllarining barchasidan foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шалдаева Л.И., & Шутова С.В. (2014). Экспортное финансирование в мировой практике: формы, их преимущества и недостатки. Сельскохозяйственный журнал, 2 (7), 643-646.
2. Machlup F. A History of Thought on Economic Integration. L. 1977. P. 7.
3. Хмелевская Наталья Геннадьевна (2015). Реальные контуры и ориентиры валютного партнерства БРИКС для содействия торговле и инвестициям. Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика, 10 (2), 70-88.
4. Маршалль, Альфред // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100